

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

KO'P KOMPONENTLI SEMENTLI BOG'LOVCHINING MIKROTUZILMASI SHAKLLANISHINI FIZIK-KIMYOVIY USULLAR BILAN TADQIQ ETISH

J.A. Turgaev¹, I.M. Maxamataliev², V.M. Tsoy², N.K. Taxirjanov²

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

²Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Maqolada «sement - mikroremnezem - superplastifikator - ko'pchitilgan vermikulit» tizimida strukturashakllanish mexanizmlari va fazalararo o'tish zonasining holatini baholashga yo'naltirilgan fizik-kimyoviy tadqiqot natijalari keltirilgan. Rentgenfazaviy tahlil va skanerlovchi elektron mikroskopiya usullari yordamida 10 % mikroremnezem, superplastifikator hamda modifikatsiyalanmagan ko'pchitilgan vermikulit kiritilganda sement matritsasi fazaviy o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Mikroremnezem portlanditni bog'lab, ikkilamchi C-S-H hosil bo'lishiga va sement toshi tuzilmasining zichlashishiga yordam berishi aniqlangan. Superplastifikator zarrachalarning bir tekis disperslanishini ta'minlab, mahalliy suv miqdorini kamaytiradi. Modifikatsiyalanmagan vermikulit kiritilganda uning qatlamli morfologiyasi va yuqori g'ovakliligi sababli nuqsonli kontakt zona shakllanishi ko'rsatildi. Olingan natijalar vermikulit saqlovchi sementli kompozitlarning mustahkamligi va uzoq muddatlilikini oshirish uchun vermikulit yuzasini yo'naltirilgan modifikatsiyalash zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: sementli bog'lovchi; mikroremnezem; ko'pchitilgan vermikulit; C-S-H; portlandit; rentgenfazaviy tahlil; skanerlovchi elektron mikroskopiya; fazalararo o'tish zonasi.

Kirish

Yengil vermikulitbetonlarning mustahkamligi va uzoq muddatliliigi ko'p jihatdan g'ovak to'ldiruvchi bilan sement matritsasi o'rtasidagi kontakt zonaning holati bilan belgilanadi. Bunday materiallar uchun fazalararo o'tish zonasining yuqori g'ovakliligi, bo'sh bog'langan gidrat fazalar va kompozitning mexanik xususiyatlarini pasaytirishi mumkin bo'lgan mahalliy nuqsonlar xosdir.

Sement toshi zichligini oshirishning istiqbolli usullaridan biri mikroremnezemni kiritishdir. U ultradispers mikroto'ldiruvchi va faol putssolan qo'shimcha sifatida ta'sir qiladi. Mikroremnezemning portlandit bilan o'zaro ta'siri ikkilamchi past asosli kalsiy gidrosilikatlari hosil bo'lishi bilan kechadi. Superplastifikatorning qo'shimcha qo'llanilishi qattiq zarrachalarning disperslanishini yaxshilash va aralashmaning qulay joylashuvchanligini pasaytirmagan holda suv miqdorini kamaytirish imkonini beradi [1,2].

Ishning maqsadi - «sement - mikroremnezem - superplastifikator - ko'pchitilgan vermikulit» tizimida taxmin qilingan strukturashakllanish mexanizmlarini fizik-kimyoviy usullar bilan tasdiqlash hamda komponentlarning fazaviy tarkib, gidrat yangi hosilalar morfologiyasi va fazalararo o'tish zonasi holatiga ta'sirini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar

Tadqiqot obyekti sifatida ko'p komponentli sementli bog'lovchining model tarkiblari tanlandi: gidratlangan sement matritsasi; 10 % mikroremnezemli sement matritsasi; 10 % mikroremnezem va superplastifikatorli sement matritsasi; 10 % mikroremnezem, superplastifikator va modifikatsiyalanmagan ko'pchitilgan vermikulitli sement matritsasi.

Fazaviy tarkib $Cu K\alpha$ nurlanishidan foydalanib, $2\theta = 10-70^\circ$ diapazonda olingan rentgenogrammlar bo'yicha baholandi. Sement toshining morfologiyasi, C-S-H gelining taqsimlanish xususiyati hamda to'ldiruvchi va matritsa o'rtasidagi kontakt zonaning holati

skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) ma'lumotlari asosida tahlil qilindi [7-10].

Natijalar va muhokama

1. Rentgenfazaviy tahlil ma'lumotlari bo'yicha fazaviy tarkib

Nazorat tarkibida asosiy jarayonlar alit va belitning gidratatsiya reaksiyalaridir. Ular natijasida C-S-H va portlandit Ca(OH)_2 hosil bo'ladi:

Bir vaqtning o'zida sementning alyuminat va alyumoferrit fazalari (C_3A , C_4AF) sulfat

komponenti ishtirokida AFt/AFm turidagi sulfoalyuminat gidratlar hosil bo'lishida qatnashadi. Shu sababli gidratlangan sement matritsasi rentgenogrammasida qoldiq klinker minerallari C_3S , C_2S , C_3A va C_4AF piklari, shuningdek portlandit Ca(OH)_2 piklari saqlanadi. Qotishning asosiy mahsuloti bo'lgan C-S-H keskin kristall piklar ko'rinishida emas, balki keng amorf-kuchsiz kristallangan soha tarzida namoyon bo'ladi; aynan ushbu faza sement toshi mustahkamligiga eng katta hissa qo'shadi.

1-rasm. Gidratlangan sement matritsasining rentgenogrammasi

Ca(OH)_2 ning $18,1^\circ$, $34,1^\circ$, $47,1^\circ$ va $50,8^\circ$ 2θ dagi yaqqol piklari kalsiy silikatlarini gidratatsiyasi faol kechayotganini ko'rsatadi. C_3S , C_2S , C_3A va C_4AF akslanishlarining mavjudligi esa boshlang'ich klinker minerallarining bir qismi hali to'liq reaksiyaga kirishmaganidan dalolat beradi.

10 % mikrokremnezem kiritilganda sement gidratatsiyasi reaksiyalarini saqlanadi, biroq amorf SiO_2 ning portlandit bilan putssolan o'zaro ta'siri qo'shimcha ravishda boshlanadi:

Mikrokremnezem erkin Ca(OH)_2 ni bog'lab, uni ikkilamchi past asosli C-S-H ga aylantiradi. Shu bilan birga mikrokremnezemning ultradispers zarrachalari mikroto'ldiruvchi va strukturashakllanish markazlari vazifasini bajaradi, bu esa sement toshining zichlashishiga yordam beradi.

2-rasm. «Sement + 10 % mikrokrenezem» tarkibining rentgenogrammasi

Nazorat tarkibiga nisbatan Ca(OH)_2 piklarining intensivligi kamayadi, $15-40^\circ$ 2θ sohasida esa keng halo kuchayadi. Bu mikrokrenezemdagi amorf SiO_2 hamda kuchsiz kristallangan ikkilamchi C-S-H/C-A-S-H fazalarining umumiy hissasiga mos keladi. Shu bilan birga mikrokrenezem tizimning suvga talabini oshiradi; plastifikatsiyalovchi qo‘shimchasiz bu holat zichlashish samarasini qisman kamaytirishi mumkin [3,4].

Mikrokrenezem va superplastifikatorli tarkibda gidratatsiya kimyosi saqlanadi, ammo reaksiyalarning kinetikasi va kechish sharoitlari o‘zgaradi. Superplastifikator adsorbsion-disperslovchi ta‘sir ko‘rsatadi: qo‘shimcha molekulari sement zarrachalari va gidratlanayotgan sirlarga adsorbsiyalanib, flokkulyatsiyani kamaytiradi, tizim dispersligini oshiradi hamda qulay joylashuvchanlikni yo‘qotmagan holda suv miqdorini pasaytirishga imkon beradi.

3-rasm. «Sement + 10 % mikrokrenezem + superplastifikator» tarkibining rentgenogrammasi

Superplastifikator ta'sirining amaliy natijasi mikrokremnezemning yanada bir tekis taqsimlanishi, mahalliy ortiqcha suv miqdorining kamayishi, qattiq zarrachalar qadoqlanishining yaxshilanishi va CH ning ikkilamchi C-S-H ga samaraliroq bog'lanishidan iborat. Superplastifikatorda o'ziga xos yaqqol kristall piklar bo'lmagani sababli uning ta'siri yangi mineralogik chiziq paydo bo'lishi bilan emas, balki mavjud fazalar nisbatining o'zgarishi - qoldiq $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ning sustroq namoyon bo'lishi va C-S-H amorf sohasining kuchayishi orqali ifodalanadi.

Modifikatsiyalanmagan ko'pchitilgan vermikulit kiritilganda sement va mikrokremnezem avvalgi tarkiblardagiga o'xshash tarzda reaksiyaga kirishishda davom etadi, biroq vermikulitning o'zi asosan reaksiyon qobiliyati cheklangan g'ovak qatlamli alyumosilikat to'ldiruvchi sifatida namoyon bo'ladi. Uning asosiy xususiyatlari - qatlamlilik, yuqori ochiq g'ovaklilik, suv yutuvchanlikning ortishi va sement matritsasi bilan adgeziyaning sustligidir. Shu sababli fazalararo o'tish zonasida nuqsonli g'ovak qatlam shakllanishi mumkin [4,5].

4-rasm – «Sement + 10 % mikrokremnezem + superplastifikator + modifikatsiyalanmagan ko'pchitilgan vermikulit» tarkibining rentgenogrammasi

Rentgenogrammada sementga xos fazaviy manzaraga vermikulit va gidroflogopit tarkibiy qismlari bilan bog'liq akslanishlar qo'shiladi. Tadqiq qilingan vermikulit uchun taxminan 14,1 Å, shuningdek 8,347; 4,746; 3,132 va 2,840 Å tartibidagi tekisliklararo masofalar xos bo'lib, ular $\text{Cu K}\alpha$ nurlanishiga qayta hisoblanganda past burchakli bazal akslanish hamda taxminan 10,6°, 18,6°, 28,5° va 31,4° 2θ sohalaridagi qo'shimcha piklarga mos keladi.

Vermikulitsiz tarkib bilan solishtirganda CH ning keskin qo'shimcha bog'lanishi kuzatilmaydi, chunki modifikatsiyalanmagan vermikulit zich va kimyoviy faol kontakt zonani shakllantirmaydi. Suv yutuvchanlik va bo'sh fazalararo soha tufayli

gidratatsiya mahsulotlarining bir qismi kamroq bir tekis taqsimlanadi; bu to'ldiruvchi bilan sement matritsasi kontakt zonasida tuzilmaning nuqsonlilikini oshiradi.

2. SEM ma'lumotlari bo'yicha mikrotuzilma

Rentgenfazaviy tahlil tizimning asosan kristall tarkibiy qismini va portlandit miqdoridagi o'zgarishlarni baholash imkonini beradi, biroq fazalararo o'tish zonasining shakllanish xarakterini to'liq ochib bermaydi. Shu sababli strukturashakllanish mexanizmlarini batafsil aniqlash uchun tadqiq qilingan tarkiblarning SEM-tasvirlari tahlil qilindi.

a) sement toshi

b) sement +
mikrokremnezem

c) sement +
mikrokremnezem +
superplastifikator

d) sement +
mikrokremnezem +
superplastifikator +
modifikatsiyalanmagan
ko'pchitilgan
vermikulit

5-rasm. Tadqiq qilingan tarkiblar mikrotuzilmasining SEM-tasvirlari

5a-rasmda sement toshining bazaviy tuzilmasi: kapillyar bo'shliqlari yaqqol ifodalangan, donadorligi yirik va bir jinsli bo'lmagan matritsa hamda bo'shashgan g'ovaklararo to'siqlar ko'rsatilgan. To'q cho'zinchoq uchastkalarni ochiq g'ovaklar va kapillyar kanallar, yorqinroq bo'sh aglomeratlarni esa gidratatsiya mahsulotlariga boy zonalar sifatida talqin qilish mumkin. Bunday matritsada birlamchi C-S-H geli, portlandit Ca(OH)_2 ning alohida uchastkalari va ettringit turidagi mahalliy alyumosulfat gidratlar shakllanadi.

5b-rasmda tuzilma yanada mayda dispers va zich ko'rinadi: g'ovaklar kichrayadi, g'ovaklararo to'siqlar yaxlitlashadi, matritsa esa bir tekis mayda donador teksturaga ega bo'ladi. Bu mikrokremnezemning ikki tomonlama ta'sirini aks ettiradi: ultradispers zarrachalarning

mikroto'ldiruvchi samarasi va amorf SiO_2 ning portlandit bilan putssolan reaksiyasi natijasida qo'shimcha ikkilamchi C-S-H geli hosil bo'lishi.

5c-rasmda dastlabki uch tizim ichida eng bir tekis disperslangan matritsa ko'rsatilgan. Vizual jihatdan bu yanada uzluksiz gidrat massasida, yirik flokkulyatsiyalangan uchastkalar sonining kamayishida va kapillyar bo'shliqlarning yana qisqarishida namoyon bo'ladi. Superplastifikator alohida kristall faza hosil qilmaydi, balki sement va mayda dispers kremnezem zarrachalarining disperslanishini yaxshilaydi. Natijada C-S-H yanada bir tekis taqsimlanib, uzluksizroq karkas hosil qiladi.

5d-rasmda markaziy obyekt sifatida qatlamli-tangachasimon morfologiyaga ega yirik lamellyar vermikulit donasi namoyon bo'ladi. To'ldiruvchi donasi bilan sement toshi o'rtasidagi to'q ponasimon uchastka nuqsonli fazalararo o'tish zonasi - qisman ajralish, yetarli zichlanmaslik va mahalliy g'ovak uzilish sohasi sifatida qaralishi mumkin. Modifikatsiyalanmagan vermikulit uchun bo'sh qatlamli sirt, ochiq kapillyarlar va yoriqlar xos; shuning uchun kontakt zonada faqat nuqtaviy aloqalar hamda C-S-H ning sirt nuqsonlariga mahalliy kirib borishi mumkin, biroq uzluksiz gidrosilikat karkas shakllanmaydi [4-6].

Xulosa

Rentgenfazaviy tahlil va mikrotuzilmaviy tadqiqotlar natijalari «sement - mikrokremnezem - superplastifikator - ko'pchitilgan vermikulit» tizimida taxmin qilingan strukturashakllanish mexanizmi bilan mos keladi.

Mikrokremnezem kiritilishi portlandit Ca(OH)_2 ning qisman bog'lanishiga va ikkilamchi past asosli C-S-H fazalarining hosil bo'lishiga olib keladi. Bu Ca(OH)_2 piklari intensivligining pasayishi hamda gidrosilikat yangi hosilalariga mos keluvchi amorf-kuchsiz kristallangan sohaning kuchayishi orqali namoyon bo'ladi.

Superplastifikator asosan strukturaviy-texnologik ta'sir ko'rsatadi: zarrachalar disperslanishini yaxshilaydi, mahalliy ortiqcha suv miqdorini kamaytiradi va yanada bir jinsli gidrat karkas shakllanishiga yordam beradi.

Rentgenogrammalarda uning ta'siri mustaqil kristall akslanishlar paydo bo'lishi orqali emas, balki mavjud fazalar nisbatining o'zgarishi orqali kuzatiladi.

Modifikatsiyalanmagan ko'pchitilgan vermikulit zichlangan sement matritsasiga kiritilishi mumkin bo'lsa-da, qatlamli morfologiyasi, ochiq g'ovakliligi va yuqori suv yutuvchanligi sababli nuqsonli fazalararo o'tish zonasini shakllantiradi. Shuning uchun vermikulit saqllovchi sementli kompozitlarning mustahkamligi va uzoq muddatligini oshirish uchun vermikulit yuzasini sement matritsasi bilan zichroq kontakti va interfeys zonasida uzluksiz C-S-H karkas rivojlanishini ta'minlaydigan tarzda yo'naltirilgan modifikatsiyalash zarur.

Aniqlangan qonuniyatlar optimallashtirilgan tarkiblarda mustahkamlikning oshishi va nuqsonlilikning kamayishini izohlaydi hamda mikrokremnezem, superplastifikator va vermikulitli to'ldiruvchi sirt holatini boshqarishga asoslangan kompleks yondashuv samaradorligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar:

1. Ходжаев И.Н., Абдуллаев С.Б. Исследование прочностных характеристик легких бетонов с использованием вспученного вермикулита // Вестник ТАИСИ. - 2021. - №2(42). - С. 45-49.
2. Гончаров В.И., Тихонов А.В. Особенности применения вермикулита в легких бетонах // Строительные материалы. -2018. -№6. -С. 54-57.
3. Карпова Е.В., Пичугин В.Ф. Поверхностная модификация минеральных наполнителей в цементных композитах // Цемент и его применение. -2019. -№3. -С. 28-33.
4. Solihin M.I. et al. The effect of silane surface modification on vermiculite-cement adhesion // Construction and Building Materials. -2020. -Vol. 246. -Article 118477. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118477>
5. Sharma R., Khan R. Morphological characterization of lightweight concrete containing vermiculite and fly ash // Materials

Today: Proceedings. -2022. -Vol. 56. -P. 328–333.

6. Ashish D.K. Influence of surface treatment of lightweight fillers on cement hydration and interfacial zone // Journal of Building Engineering. -2021. -Vol. 35. -102051.

<https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.102051>

7. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. –М.: Стандартинформ, 2013. - 12 с.

8. ГОСТ 12730.1-2020. Бетоны. Определение плотности. -М.: Стандартинформ, 2020. - 8 с.

9. ГОСТ 7076-99. Материалы теплоизоляционные. Метод определения коэффициента теплопроводности при стационарном тепловом режиме. -М.: Изд-во стандартов, 2000. -16 с.

10. ISO 8301:1991. Thermal insulation-Determination of steady-state thermal resistance and related properties-Heat flow meter apparatus.

